

KLASTERLARDA MEVA SABZAVOTCHILIKNI IQTISODIY SAMARADORLIGUNI OSHIRISHNI ISTIQBOLLI YO'LLARI

Sohib Islamov

Toshkent davlat agrar universiteti, Qishloq xo'jaligi mahsulotlarni saqlash va qayta
ishlash kafedrası profesori

Dildora Saidova

Toshkent davlat agrar universiteti, Agroiqtisodiyot kafedrası dotsenti

Xolyigitov Umidjon

Toshkent davlat agrar universiteti, Agrologistika va biznes fakulteti

1-bosqich talqbasi

Xamrayeva Navro'za

Toshkent davlat agrar universiteti, Meva sabzavotchilik va uzumchilik
fakulteti 1-bosqich talabasi

Anotatsiya: Qishloq xo'jaligi iqtisodiy samaradorligini optimal darajaga ko'tarish masalasi bugungi kundagi mamlakatimiz iqtisodiyotining eng dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Chunki, qishloq xo'jaligi mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biridir. Bu masala bugungi kunda mamlakatimiz rahbariyati diqqat e'tiborida turibdi. Jumladan, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini diversifikatsiya qilish, sohada yer va suv munosabatlarini takomillashtirish, qulay agrobiznes muhitini va yuqori qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, sohaga bozor mexanizmlarini, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, shuningdek, ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Meva-sabzavotchilik, qishloq xo'jaligi, agroklastar, iqtisodiy samaradorlik, optimal daraja, O'zbekiston, fermer xo'jaligi.

Annotation: The question of raising the economic efficiency of agriculture to the optimal level is one of the most urgent tasks of the economy of our country today. Because agriculture is one of the main sectors of our country's economy. This issue is currently under the attention of the leadership of our country. Including diversification of agricultural production, improvement of land and water relations in the field, creation of a favorable agribusiness environment and high added value chain, support for the development of cooperative relations, wide introduction of market mechanisms, information and communication technologies in the field, as well as the effective use of scientific achievements is important.

Key words: Fruit and vegetable growing, agriculture, agrocluster, economic efficiency, optimal level, Uzbekistan, farm.

Аннотация: Вопрос повышения экономической эффективности сельского хозяйства до оптимального уровня является сегодня одной из наиболее актуальных задач экономики нашей страны. Потому что сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики нашей страны. Этот вопрос в настоящее время находится под вниманием руководства нашей страны. В том числе диверсификация сельскохозяйственного производства, улучшение земельных и водных отношений на местах, создание благоприятной агробизнес-среды и цепочки высокой добавленной стоимости, поддержка развития кооперативных отношений, широкое внедрение рыночных механизмов, информационных и коммуникационных технологий в отрасли, а также эффективное использование научных достижений имеет важное значение.

Ключевые слова: Fruit and vegetable growing, agriculture, agrocluster, economic efficiency, optimal level, Uzbekistan, farm.

Klaster siyosati — klaster tarkibiga kiruvchi korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, ularning shakllanishini rag‘batlantiruvchi institutlarni rivojlantirish, shuningdek, innovatsiyalarni joriy etishni ta’minlaydigan klasterlar va klaster tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha davlat va jamoat chora-tadbirlari va mexanizmlari majmuidir.

Mamlakat yoki mintaqaning klaster siyosati uni amalga oshirishning ta’siri va xatarlari nuqtai nazaridan optimallashtirilgan klaster tashabbuslari portfelini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha muvofiqlashtirilgan chora-tadbirlar sifatida taqdim etilishi mumkin. Davlat klaster siyosati, mintaqaviy klaster siyosati va tarmoq klaster siyosatiga bo‘linadi. Klaster siyosati odatda muayyan korxonalar yoki tarmoqlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan, an’anaviy „sanoat siyosati“ning muqobili sifatida qaraladi.

Rossiya Federatsiyasida klaster siyosatining elementlari 2020-yilgacha uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish kontsepsiyasida belgilab qo‘yilgan.

Qishloq xo‘jaligida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashni barqarorlashtirish asosida oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, barcha faoliyat turlaridan iqtisodiy foyda ko‘rish bilan xalq farovonligini oshirishdan iboratdir.

Qishloq xo‘jaligi iqtisodiy samaradorligini optimal darajaga ko‘tarish masalasi bugungi kundagi mamlakatimiz iqtisodiyotining eng dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Chunki, qishloq xo‘jaligi mamalakatimiz iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biridir. Bu masala bugungi kunda mamlakatimiz rahbariyati diqqat e‘tiborida turibdi. Jumladan, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini diversifikatsiya qilish, sohada yer va suv munosabatlarini takomillashtirish, qulay agrobiznes

muhitini va yuqori qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, sohaga bozor mexanizmlarini, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, shuningdek, ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Ma'lumki, mamlakatimiz aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda meva va sabzavotchilik sohasini o'rni kattadir. Shu asosda qishloq xo'jaligida meva va sabzavot yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida 2019 yil 11 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining —Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-4549-son qarori qabul qilindi. Shu bilan bir qatorda —... sohada ayniqsa, meva-sabzavotchilik va uzumchilikni rivojlantirishda samarali bozor mexanizmlari tizimli yo'lga qo'yilmaganligi, ilmiy yondashuvning yetarli emasligi tarmoqning mavjud imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmasligiga olib kelmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, 1 gektar maydonda hozirda yetishtirilayotgan paxta xom ashyosiga nisbatan uzumdan 7 baravar, gilosdan 6 baravar, yong'oqdan 5 baravar ko'p daromad olish imkoniyati mavjud.

Meva-sabzavotchilik sohasini iqtisodiy tomondan o'sishi mavjud ichki resurslardan foydalanishni yanada kengaytirish hisobiga bo'lishi kerak emas, balki mahsulotlarni sifat jihatidan zamon talablariga javob beradigan raqobatbardosh ishlab chiqarish kooperatsiyasi va klasterlar tizimini joriy etish hisobiga erishish mumkin.

Meva-sabzavotchilik tarmog'ini barqaror rivojlantirib iqtisodiy samaradorlikni optimal darajaga ko'tarish uchun bir qancha chora-tadbirlar tavsiya etiladi.

-meva-sabzavotchilik sohasini modernizatsiya qilish, yangilash, sohani barqaror rivojlanishida kuchli turtki beradigan va ishlab chiqarilgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta'minlash chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish;

-dunyo mamlakatlari iste'mol bozorini importga bog'liqligining kuchayganligi natijasida oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini ta'minlash, agrar sektorni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va boshqarish mexanizmini takomillashtirish;

-yildan yilga suv resurslarining tanqisligi yuzaga kelayotganligi tufayli, sug'oriladigan yerlardan unumli foydalanish imkoniyatining cheklanganligi innovatsion texnologiyalarga asoslangan ilg'or usullaridan foydalanish, xususan, tomchilatib sug'orishni keng joriy etish masalasiga alohida ahamiyat qaratish;

-meva-sabzavotchilikning barqaror rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar ichida fermer va qishloq xo'jaligi korxonalarining iqtisodiy, texnologik, huquqiy va boshqa sohalardagi imkoniyatlari va erishgan natijalarini chuqur tahlil qilish hamda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish orqali mavjud ilmiy va innovatsion imkoniyatlarni ishga solish.

Shuningdek, meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish, saqlash, qayta ishlash va eksport qilish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribalarining tahlillari ushbu mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarning kooperatsiyasi va klasterlarini rivojlantirish zarurati borligini ko'rsatmoqda

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Klaster_siyosati
- 2.<https://scienceweb.uz/publication/18017>
- 3.<https://lex.uz/uz/docs/-5774700?ONDATE=27.04.2022>
- 4.<https://lex.uz/docs/-3969018>